

DataverseNO-forvaltningsavtale

Forvaltningsperiode 2024-2028

Versjonslogg

Versjon	Dato	Handling	Utført av	Godkjent av
0.1	26.02.2023	Første utkast oppretta.	Philipp Konzett	
0.2	01.03.2023	Utkast revidert etter forslag frå styreleiar og DataverseNO-tenestetteam.	Philipp Konzett	
0.3	10.03.2023	Utkast revidert etter forslag frå DataverseNO-partnarmøte 07.03.2023.	Philipp Konzett	DataverseNO-partnarmøtet
0.4	23.08.2023	Utkast revidert med forslag til endringar til DataverseNO-styremøte 30.08.2023.	Philipp Konzett	DataverseNO-styret
0.5	29.11.2023	Utkast revidert med forslag til endringar til DataverseNO-styremøte 05.12.2023.	Philipp Konzett	
1.0	13.12.2023	Første fullstendige versjon oppretta.	Philipp Konzett	DataverseNO-styret

Innhold

1. Om dokumentet	4
1.1 Formål.....	4
1.2. Føringer	4
1.3 Oppdatering	4
2. Ansvar og roller	5
2.1 Forvaltningsdokumenta	5
2.2 Styringsgruppa.....	5
2.3 Arkivforvaltninga	6
2.4 Samlingsforvaltninga	6
2.5 Kuratornettverket.....	7
2.6 Brukargruppene.....	7
2.7 Partnerinstitusjonane	8
2.8 Prioriteringsrådet	8
3. Kompetanse.....	9
3.1 Kompetansekrav til Styringsgruppa	9
3.2 Kompetansekrav til Arkivforvaltninga	9
3.3 Kompetansekrav til Samlingsforvaltninga	9
4. Finansiering	10
4.1 Kostnader	10
4.2 Prismodell.....	10
4.3 Forplikting.....	10
Referansar	11

1. Om dokumentet

DataverseNO har blitt utvikla og drifta av UiT sidan 2017. Tenesta blei etablert som ei vidareutvikling av UiT sitt institusjonsarkiv for forskingsdata på førespurnader frå andre UH-institusjonar. Sidan 2017 har arkivet vakse kontinuerleg og omfattar 14 partnerinstitusjonar pr. desember 2023. DataverseNO har så langt vore basert på eit nokså uformelt samarbeid mellom forskingsinstitusjonar i Noreg. Institusjonelt medlemskap i DataverseNO har vore regulert gjennom eit felles sett av policyar og retningslinjer og ein partneravtale mellom kvar partner og UiT. Styret har vore sett saman av representantar frå UiT, og det har blitt bygd opp eit aktivt brukarforum der kuratorar utvekslar erfaringar og får hjelp og rettleiing.

I samband med oppfølging av tilbakemeldingar frå CoreTrustSeal-sertifiseringa blei det klart at det vil vera eit behov for å få på plass ein meir formalisert og robust forvaltningsmodell som sikrar betre forankring, nødvendig kompetanse, og tilstrekkeleg og langsiktig finansiering av arkivet.

Dette dokumentet beskriv forvaltningsavtalen som alle institusjonane som bruker DataverseNO skal forholde seg til i den gjeldande forvaltningsperioden.

1.1 Formål

Forvaltningsavtalen skal sikra ei effektiv, einskapleg og berekraftig forvaltning av DataverseNO for alle institusjonar som tek i bruk DataverseNO. Med forvaltning meiner ein her styring, drift og utvikling, og dersom nødvendig, avvikling av tenesta. Avtalen beskriv korleis DataverseNO skal forvaltast og dekkjer ansvar og roller (kapittel 2), kompetanse (kapittel 3) og finansiering (kapittel 4).

1.2. Føringer

Forvaltninga av DataverseNO skal i størst mogleg grad vera forankra i prinsipp for god forvaltning av forskingsinfrastruktur som fastsett i TRUST Principles for digital repositories (Lin et al. 2020) og Principles of Open Scholarly Infrastructure (Bilder et al. 2020). På eit overordna plan er det særleg tre føringar som skal gjelda alle sider ved forvaltninga av DataverseNO:

- Føring 1: Forvaltninga av DataverseNO skal vera i tråd med krava til CoreTrustSeal-sertifiseringa.
- Føring 2: Dei enkelte einingane som inngår i forvaltninga av DataverseNO, skal ha den nødvendige kompetansen for å sikra ei berekraftig og langsiktig forvaltning av DataverseNO etter føring 1. Dette er nærare beskrive i kapittel 3.
- Føring 3: Det skal til ei kvar tid setjast av tilstrekkeleg finansiering for ei berekraftig og langsiktig forvaltning av DataverseNO etter føring 1. Dette er nærare beskrive i kapittel 4.

1.3 Oppdatering

Denne forvaltningsavtalen blir gjennomgått og, ved behov, oppdatert seinast ved utgangen av gjeldande forvaltningsperiode og elles ved behov. Kvar oppdatering må godkjennast av Styringsgruppa og kommuniserast til Partnerinstitusjonane. Det er Styringsgruppa som er ansvarleg for dokumentet.

2. Ansvar og roller

Figur 1 gjev eit grovt skjematisk oversyn over DataverseNO-forvaltningsmodellen. Ansvar og roller til kvar enkelt eining er beskrivne etter figuren.

Figur 1 Skjematisk oversyn over DataverseNO-forvaltningsmodellen

2.1 Forvaltningsdokumenta

Forvaltninga av DataverseNO er regulert gjennom desse Forvaltningsdokumenta:

1. DataverseNO-forvaltningsavtale (= dette dokumentet)
2. Avtale om bruk av DataverseNO (inkl. databehandlaravtale)
3. DataverseNO Policy Framework
 - a. Access and Use Policy
 - b. Accession Policy
 - c. Deposit Agreement
 - d. Preservation Policy
4. DataverseNO-retningslinjer
 - a. DataverseNO-guide for arkivforvaltning
 - b. DataverseNO-guide for samlingsforvaltning
 - c. DataverseNO-kuratorguide
 - d. DataverseNO-arkiveringsguide

Styringsgruppa har ansvar for dokumenta under pkt. 1, 2 og 3. Arkivforvaltninga har ansvar for dokumenta under pkt. 4.

2.2 Styringsgruppa

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for at DataverseNO blir forvalta i tråd med Forvaltningsdokumenta (sjå kapittel 2.1).

Utgangspunktet for representasjon i DataverseNO-styringsgruppa er dei tre hovudsektorane som driv med forskning i Noreg: UH-sektoren, instituttsektoren og helsesektoren. Innanfor UH-sektoren har BOTT-universiteta ei hovudrolle i forvaltninga av DataverseNO. Til saman er det desse fire institusjonsgruppene som danner utgangspunktet for representasjon i Styringsgruppa til DataverseNO:

- **BOTT:** Dei fire universiteta UiB, UiO, NTNU og UiT. Jamfør [BOTT-samarbeidet](#).

- **UH-sektor:** Universitet (utanom BOTT), vitskaplege høgskular og akkrediterte høgskular i Noreg. Sjå [NOKUT sitt oversyn](#).
- **Instituttsektor:** Forskingsinstitutt som ikkje inngår i eit universitet eller høgskule. Sjå avsnitta *Forskingsinstitutter* og *Andre godkjente forskningsorganisasjoner* i [NFR si oversikt over godkjende forskningsorganisasjonar](#).
- **Helsesektor:** Helseføretak/sjukehus med lovpålagde oppgåver innan forskning og utviklingsarbeid, og private, ideelle sjukehus som inngår i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt målesystem for forskning. Sjå avsnittet *Helseforetak/sykehus* i [NFR si oversikt over godkjende forskningsorganisasjonar](#).

Styringsgruppa er sett saman av representantar frå DataverseNO-partnarinstitusjonar på følgjande måte:

- 1 representant frå kvar BOTT-institusjon som er partner i DataverseNO
- 1 representant frå kvar forskingssektor (UH-sektor utanom BOTT, instituttsektor, helsesektor) som har minst 5 DataverseNO-partnarinstitusjonar. Innanfor kvar sektor går vervet på omgang mellom partnerinstitusjonane, éi funksjonstid om gongen, i kronologisk rekkjefølgje etter oppstartstidspunkt for medlemskap i DataverseNO.

Representantane blir oppnemnde av partnerinstitusjonane. Det er ønskeleg at representantane er frå bibliotek-, forskings- eller IT-leiinga ved partnerinstitusjonane.

Funksjonstida til Styringsgruppa er 4 år.

Styringsgruppa møtest minst 2 gonger i året og elles ved behov.

Styringsgruppa forholdar seg i hovudsak til Arkivforvaltninga.

2.3 Arkivforvaltninga

Arkivforvaltninga har det operasjonelle ansvaret for at DataverseNO-arkivet blir forvalta i tråd med Forvaltningsdokumenta. Dette ansvaret er lagt til Universitetsbiblioteket ved UiT.

Arkivforvaltningsoppgåvene blir ivaretekne av DataverseNO-tenesteteamet, som består av tilsette på Universitetsbiblioteket (UB) og IT-avdelinga (ITA) ved UiT, og som har sitt eige mandat med ansvars- og rollefordeling. DataverseNO-tenesteteamet sørgjer for dagleg drift, vedlikehald, oppgradering og utvikling av DataverseNO, inkludert utforming og oppdatering av DataverseNO-forvaltningsdokumenta, kommunikasjon med Styringsgruppa, kommunikasjon med og opplæring av Samlingsforvaltninga, organisering av Kuratornettverket, konfigurering av arkivet, oppretting av institusjonssamlingar og delsamlingar, brukaradministrasjon, implementering av ny funksjonalitet og nye prosedyrar, planlegging og koordinering av langtidsbevaring, koordinering av mindre endringsønske og prioritering mellom desse, og sertifisering av DataverseNO. Teamet er i tillegg ansvarleg for forvaltninga av toppnivåsamlinga i DataverseNO, og for kontakten med leverandørar og dei internasjonale utviklar- og brukarmiljøa til Dataverse og integrerte verktøy og tenester.

Arkivforvaltninga administrerer og er diskusjonspartner med Prioriteringsrådet når det gjeld retningsendringar, større endringsønske og prioritering mellom desse. Arkivforvaltninga fremjar tilrådingar frå Prioriteringsrådet overfor Styringsgruppa.

2.4 Samlingsforvaltninga

Kvar partnerinstitusjon er ansvarleg for at institusjonssamlinga til partnerinstitusjonen blir forvalta i tråd med DataverseNO-forvaltningsdokumenta. Det inkluderer datakuratering, brukaradministrasjon, opplæring av og kommunikasjon med datakuratorar, kommunikasjon med Arkivforvaltninga,

kommunikasjon med leiinga og Brukargruppene på partnerinstitusjonen, og representasjon av partnerinstitusjonen i Kuratornettverket. Kvar partnerinstitusjon har minst éin samlingsforvaltar som tek seg av desse oppgåvene. Som regel er det fleire kuratorar som er involverte i Samlingsforvaltninga.

Samlingsforvaltninga er rådgjevar og diskusjonspartner med Arkivforvaltninga når det gjeld endringar og endringsønske.

2.5 Kuratornettverket

Datakuratering er utført av kuratorar ved partnerinstitusjonane. Data frå ikkje-partnarinstitusjonar blir arkiverte i toppnivåsamlinga og kuraterte av kuratorar ved UiT. Datakuratorar er tilsette på partnerinstitusjonane. Før publisering i DataverseNO sikrar kuratorar at kvart datasett i institusjonssamlinga er i tråd med Forvaltningsdokumenta og i tråd med beste-praksis-tilrådingar og behov frå dei aktuelle Brukargruppene. Kuratorane kommuniserer med dei ulike Brukargruppene som er representerte i dei ulike samlingane. Dette skjer under kurateringa, men også gjennom andre kanalar og forum.

Kuratorar kommuniserer også med samlingsforvaltarane sine og med kuratorar av andre samlingar i DataverseNO gjennom Kuratornettverket. Dette nettverket av DataverseNO-kuratorar dekkjer dei ulike aspekta ved datakuratering, inkludert metadata, filorganisering og -format, rettigheiter og lisensiering, og personvern og forskingsetikk. I tillegg til å fremja kunnskaps- og erfaringsutveksling, bidreg dette nettverket til at kurateringspraksis er i samsvar med Forvaltningsdokumenta og samkøyrd på tvers av institusjonssamlingar.

Kuratornettverket er rådgjevar og diskusjonspartner med Arkivforvaltninga når det gjeld endringar og endringsønske.

Kuratornettverket møtest to gonger i året eller ved behov for ein statusgjennomgang av aktivitetar i institusjonssamlingane og for å diskutera relevante tema saman med Arkivforvaltninga.

I tillegg møtest kuratorar på tvers av partnerinstitusjonar ein gong i månaden eller ved behov for å diskutera aktuelle problemstillingar knytte til kuratering av datasett i DataverseNO.

2.6 Brukargruppene

Ettersom DataverseNO tilbyr open og gratis tilgang til samlingane sine, så består Brukargruppene til arkivet både av dei som bidreg med data og dei som gjenbruker data. Databrukarane er primært forskarar og forskingsinstitusjonar, men også andre samfunnsaktørar som er avhengige av tilgang til kunnskap, t.d. journalistar, lærarar, næringslivet og samfunnet elles. Kommunikasjonen mellom databrukarar og arkivet skjer først og fremst gjennom kontaktpersonen for kvart datasett, og gjennom kontaktpunktet for kvar enkelt samling.

I ein meir snever forstand kan vi beskriva Brukargruppene til DataverseNO som dei gruppene som i tillegg til å vera databrukarar også bidreg med data til arkivet, dvs. først og fremst forskarar frå norske forskingsinstitusjonar som er partnerar av DataverseNO.

I det daglege arbeidet er det DataverseNO-kuratorar som imøtekjem behova til Brukargruppene til arkivet. Kuratorane for institusjonssamlingane jobbar ved same institusjonen som Brukargruppene til samlinga, og mange av dei kommuniserer tett med desse Brukargruppene også om andre spørsmål kring forskingsstøtte, t.d. datahandteringsplanar, publisering med open tilgang, prosjektsøknader og litteratursøk.

2.7 Partnerinstitusjonane

Norske forskingsinstitusjonar kan inngå avtale om bruk av DataverseNO som arkiv for opne forskingsdata mot ei oppstartavgift og ei årleg forvaltningsavgift. Slik avtale er bindande gjennom heile den gjeldande forvaltningsperioden. Kvar partnerinstitusjon får oppretta si eiga institusjonssamling i arkivet og har ansvar for at denne samlinga blir forvalta i tråd med Forvaltningsdokumenta, og for brukarstøtte ved eigen institusjon.

Kvar partnerinstitusjon er ansvarleg for at Samlingsforvaltninga på institusjonen har dei nødvendige ressursane og den nødvendige kompetansen for å kunna forvalta samlinga og elles bidra til forvaltninga av DataverseNO i tråd med Forvaltningsdokumenta, og som spesifisert i kapitla om kompetanse og finansiering nedanfor.

Når ein partnerinstitusjon etter utløp av den gjeldande forvaltningsperioden ikkje lenger ønskjer å vera partner i DataverseNO-samarbeidet, har institusjonen ansvar for at alle dei publiserte datasetta i institusjonssamlinga vil vera tilgjengelege etter krava frå DataCite (p.t. i minst 10 år etter publisering). Dette skal skje gjennom fullfinansiering av eitt av desse to alternativ: a)

- a) Dei publiserte datasetta blir verande i DataverseNO.
- b) Dei publiserte datasetta blir overførte til eit anna påliteleg arkiv som kan garantera at dei vil vera tilgjengelege etter krava frå DataCite.

2.8 Prioriteringsrådet

Prioriteringsrådet har ansvar for å ta stilling til og ved behov sjølv fremja forslag om større endringar og retningsval knytt til forvaltninga av DataverseNO, prioritera desse forslaga, og fremja dei som tilrådingar overfor Styringsgruppa.

Det er primært Arkivforvaltninga, Samlingsforvaltninga og Kuratornettverket som melder inn forslag til Prioriteringsrådet.

Prioriteringsrådet er sett saman på følgjande måte:

- DataverseNO-tenesteteamleiar
- 1 samlingsforvaltar frå kvar BOTT-institusjon som er partner i DataverseNO
- 1 samlingsforvaltar frå kvar forskingssektor (UH utanom BOTT, institutt, helse) med minst 5 DataverseNO-partnarinstitusjonar. Innanfor kvar sektor går vervet på omgang i kronologisk rekkjefølgje etter oppstartstidspunkt for medlemskap i DataverseNO.
- 1 representant frå Brukargruppene. Vervet går på omgang mellom partnerinstitusjonar i kronologisk rekkjefølgje etter oppstartstidspunkt for medlemskap i DataverseNO. Representanten frå Brukargruppene blir rekruttert av Samlingsforvaltninga på den aktuelle partnerinstitusjonen.

Funksjonstida til Prioriteringsrådet er 4 år.

Prioriteringsrådet møtest minst 2 gonger i året og elles ved behov. Møtetidspunkt bør avstemmast med tidspunkt for møte i Styringsgruppa, slik at tilrådingar frå Prioriteringsrådet blir fremja for Styringsgruppa minst 1 veke før Styringsgruppa skal møtast.

Prioriteringsrådet blir leidd av DataverseNO-tenesteteamleiar og forholdar seg i hovudsak til Arkivforvaltninga.

3. Kompetanse

Dei enkelte einingane som inngår i forvaltninga av DataverseNO, skal ha den nødvendige kompetansen for å sikra ei berekraftig og langsiktig forvaltning av DataverseNO i tråd med krava til CoreTrustSeal-sertifiseringa; jf. føring 2 i kapittel 1.2 ovanfor.

Det finst per i dag ingen fullgode kompetansespesifikasjonar som dekkjer heile spekteret av påliteleg forskingsdataarkivforvaltning. Inntil slike er på plass, er kompetansekrava knytte til forvaltninga av DataverseNO baserte på dei meir generelle tilrådingane i Kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering i Universitets- og høgskolebibliotek (Kvale et al. 2022). Om ikkje anna er nemnt, er kompetansetypane som er brukte nedanfor, henta frå dette kompetanserammeverket, heretter forkorta til Kompetanserammeverket.

3.1 Kompetansekrav til Styringsgruppa

Styringsgruppa skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetype 1 – Administrasjon i Kompetanserammeverket. Det er særleg viktig at Styringsgruppa er oppdatert på dei strategiske utviklingane på forskingsinfrastrukturfronten nasjonalt og internasjonalt.

3.2 Kompetansekrav til Arkivforvaltninga

Arkivforvaltninga skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetypane 3 – Datahåndteringsstøtte, 4 – Etikk og juss, 5 – Tekniske ferdigheter og 6 – Fagområdekunnskap. Når det gjeld kompetansetype 3 og 4, skal Arkivforvaltninga jamt over ha eit kompetansenivå som gjer dei i stand til å rettleia Samlingsforvaltninga på desse områda.

3.3 Kompetansekrav til Samlingsforvaltninga

Samlingsforvaltninga (inkl. kuratorane) skal primært ha kompetanse innanfor kompetansetypane 3 – Datahåndteringsstøtte, 4 – Etikk og juss og 6 – Fagområdekunnskap, og programvarekunnskap innanfor kompetansetype 5 – Tekniske ferdigheter.

Når føremålstenlege utdanningstilbod i forskingsdatakuratering er på plass, skal kompetansekrava formaliserast som ein del av denne forvaltningsavtalen.

4. Finansiering

Det skal til ei kvar tid setjast av tilstrekkeleg finansiering for ei berekraftig og langsiktig forvaltning av DataverseNO i tråd med krava til CoreTrustSeal-sertifiseringa; jf. føring 3 i kapittel 1.2 ovanfor. I tråd med [Principles of Open Scholarly Infrastructure](#) (Bilder et al. 2020) skal slik finansiering ikkje berre dekkja operasjonelle utgifter, men også gjera det mogleg å tilpassa tenesta til nye krav og utfordringar og skapa rom for strategisk utvikling.

4.1 Kostnader

Finansieringsmodellen til DataverseNO har to hovudkostnadselement:

- a) Partnerinstitusjonane skal sørgja for at dei har allokert nok ressursar for å sikra at Samlingsforvaltninga skjer i tråd med Forvaltningsdokumenta. Finansieringa av kostnadselement (a) er noko kvar partnerinstitusjon ordnar internt.
- b) Oppstartsavgifta og årsavgifta som partnerinstitusjonar betaler for bruk av DataverseNO, skal dekkja kostnadene til Arkivforvaltninga og i tillegg brukast til å finansiera større endringar etter forslag frå Prioriteringsrådet.

Kostnadene til Arkivforvaltninga blir kvart år justerte for pris- og lønnsvekst og spesifiserte i eit årleg oppdatert oversyn som skal godkjennast av Styringsgruppa.

4.2 Prismodell

I 2023 dekkjer årsavgiftene frå partnerinstitusjonane ca. 37 % av dei årlege kostnadene UiT har for drift og utvikling av DataverseNO. I 2024 blir dekningsgraden auka til 45 %, og deretter med 5 prosentpoeng kvart år inntil dekningsgraden utgjer 80 % i 2031.

Årsavgifta pr. partnerinstitusjon består av tre delar, som blir kalkulerte slik:

- 1) Ein fast del som utgjer 70 % av årsavgifta delt på tal på partnerinstitusjonar pr. 31.12. året før.
- 2) Ein variabel del som utgjer 15 % av årsavgifta, og som er basert på tal på årsverk i vitskaplege stillingar på partnerinstitusjonen pr. 31.12. året før. Desse tala er baserte på informasjon frå [Database for statistikk om høgare utdanning \(DBH\)](#) og inkluderer følgjande stillingskategoriar: Undervisnings- og forskarstillingar (UN1), Utdannings- og rekrutteringsstillingar (UN2), Fagleg-administrative leiarstillingar (UN3), Andre undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar (UN4). For partnerinstitusjonar som ikkje er omfatta av DBH, er tala baserte på informasjon frå partnerinstitusjonen eller dersom slik informasjon ikkje er tilgjengeleg, på tal som er ope tilgjengelege på nettsida til partnerinstitusjonen.
- 3) Ein variabel del som utgjer 15 % av årsavgifta, og som er basert på bruk av arkivet målt i tal på publiserte datasett året før.

I det året dei blir medlem, betaler nye partnerinstitusjonar det same beløpet som eksisterande partnerinstitusjonar betaler for den faste delen av årsavgifta, men berre for kvar påbyrja månad i det året dei blir medlem. I tillegg betaler nye partnerinstitusjonar ei eingongs oppstartavgift.

Prisjusteringar som vik av frå prismodellen ovanfor, skal godkjennast av Styringsgruppa og varslast om til Partnerinstitusjonane minst 3 månader før fakturering.

4.3 Forplikting

Partnerinstitusjonane forpliktar seg solidarisk til stabil finansiering av DataverseNO gjennom heile den gjeldande forvaltningsperioden. Denne forpliktinga kjem i tillegg til ansvaret kvar partnerinstitusjon har dersom dei ikkje lenger ønskjer å vera partner i DataverseNO-samarbeidet; sjå kapittel 2.7 Partnerinstitusjonane.

Referansar

Bilder, G., Lin, J., & Neylon, C. (2020). The Principles of Open Scholarly Infrastructure.

<https://doi.org/10.24343/C34W2H>

Kvale, L., Bochynska, A., Arnesen, S. S., Sarre, A., Stangeland, E., Ostrop, J., Pharo, N., Enerstvedt, K., Bertheussen, L., & Sundstøl, S. A. (2022). Kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering i Universitets- og høyskolebibliotek. Prosjektrapport. Research Data Alliance Norway.

<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D7F43>

Lin, D., Crabtree, J., Dillo, I., Downs, R. R., Edmunds, R., Giarretta, D., De Giusti, M., L'Hours, H., Hugo, W., Jenkyns, R., Khodiyar, V., Martone, M. E., Mokrane, M., Navale, V., Petters, J., Sierman, B., Sokolova, D. V., Stockhouse, M., & Westbrook, J. (2020). The TRUST Principles for digital repositories. *Scientific Data*, 7(1), Art. 1.

<https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>